

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي
- 12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة: هبة إبراهيم حسن
- 26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد
- 43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين المهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee's The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi'nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemseddin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsıkisi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsıkisi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبتا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية

Amin Iskandar

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Hajam

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

الملخص

تُعَدُّ ممارسة الأذان السبعة من السمات الفريدة في مسجد سانغ سيبتا راسا، بقصر كاسيويهن، شيربون، جمهورية إندونيسيا. وتجري هذه الممارسة كل الجمعة ومعروفة بـ"بيتو" التي تعني سبعة، ويتم أداء أذان الجمعة عن طريق سبعة مؤذنين في آن واحد. بدأ هذا التقليد منذ عهد سونان غونونغ جاتي، أحد الأولياء التسعة الذين قاموا بنشر الإسلام في شيربون والمناطق المحيطة بها. وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن الخلفية التاريخية والثقافية لتقليد الأذان السبعة، وتقييم مدى فهم المجتمع لنصوص الخطبة باللغة العربية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة أيضا تهدف إلى معرفة كيفية انعكاس التمازج الثقافي بين الثقافة المحلية والعربية في الممارسات الدينية في ذلك المسجد العريق. ولقد استخدمت هذه الدراسة نهجًا نوعيًا لفهم المعنى، والأهمية الثقافية واللغوية المتعلقة بتقليد الأذان السبعة وخطبة الجمعة في "مسجد أغونغ سيبتا راسا". ولقد تم جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق والأدبيات، والمقابلات، والملاحظة التشاركية، والاستبيانات. ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها أن تقليد الأذان السبعة يحمل قيمة دينية وتاريخية عالية، ويعتقد أنه يوفر حماية روحية للمجتمع. وكما تبين أيضا أن فهم المجتمع لنصوص الخطبة باللغة العربية متنوع جدا حيث يدعي غالبية المصلين أنهم يفهمون جوهر رسالة الخطبة رغم أنهم لا يفهمون كل الكلمات العربية. ولقد تؤثر عوامل التعليم الديني ومستوى الإلمام باللغة العربية بين المصلين على مستوى فهمهم للخطبة. كما أظهرت الملاحظة التشاركية وجود تمازج ثقافي متناغم بين الثقافة المحلية في شيربون والتقاليد الدينية العربية في تنفيذ الأذان السبعة وخطبة الجمعة. وتظهر العناصر الثقافية المحلية في كيفية التنفيذ والمشاركة الفعالة للمجتمع، بينما تظهر العناصر العربية في استخدام اللغة العربية في الخطبة والأذان. وتأمل هذه الدراسة أن تشجع على الحفاظ على تقليد الأذان السبعة كجزء من التراث الثقافي الإندونيسي الفريد والقيم. كما تقدم نتائج هذه الدراسة صورة عن أهمية التمازج الثقافي في تعزيز الهوية الدينية والاجتماعية للمجتمع.

الكلمات المفتاحية: الأذان السبعة، اللغة العربية، التراث الثقافي الإندونيسي، الخطبة

أ. المقدمة

شيربون هي إحدى المدن في إندونيسيا التي تزخر بتاريخ وثقافة مثيرة للاهتمام للدراسة. هناك العديد من الآثار القديمة التي لا تزال محفوظة حتى يومنا هذا، ومعترف بها كأشياء ذات قيمة تراثية ثقافية. تعكس هذه التراثات الرحلة الطويلة لحضارة شيربون، بدءًا من عصر الممالك حتى العصر الحديث، وتتأثر بعناصر الهندوسية والإسلام والصينية التي تظهر في العمارة والفنون والتقاليد¹. هذه الآثار التاريخية تحمل قيمة عالية وتحظى بحماية الحكومة. بالإضافة إلى جاذبيتها للسياح، فإن هذه المواقع التراثية تعتبر وسيلة تعليمية لتعريف الأجيال بتاريخهم وإرثهم. من بين التراث التاريخي والثقافي في مدينة شيربون هو قصر كاسيهوان. هذا القصر هو أول قصر تم إنشاؤه في شيربون، ولعب دورًا مهمًا في تشكيل المدينة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح قصر كاسيهوان مركزًا للتفاعل الثقافي بين مختلف القبائل والأديان والثقافات، مما يعكس تأثير الهندوسية والإسلام والثقافة الصينية التي شكلت هوية شيربون كمدينة متعددة الثقافات².

¹ Alhidayath Parinduri, "Akulturasi Budaya Dalam Sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon," <https://tirto.id/>, 2021, https://tirto.id/akulturasi-budaya-dalam-sejarah-keraton-kasepuhan-cirebon-gdld#google_vignette.

² Happy Indira Dewi and Anisa, "Akulturasi Budaya Pada Perkembangan Kraton Kasepuhan Cirebon," *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)* 3, no. 10 (2009): 21–22.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

أحد المواقع التاريخية الواقعة داخل مجمع قصر كاسيهوان هو جامع أغونغ سانغ سيبنا راسا. يشتهر هذا المسجد ليس فقط كمكان للعبادة، بل أيضًا كشاهد على انتشار الإسلام في منطقة شيربون³. ومن بين السمات الفريدة لمسجد سانغ سيبنا راسا التي لا تزال محفوظة حتى اليوم هي تقليد الأذان السبعة وخطبة الجمعة التي تُلقى باللغة العربية.

الأذان السبعة يُعرف باسم "أذان بيتو" في لغة شيربون. كلمة "بيتو" تعني سبعة، وتشير إلى عدد المؤذنين الذين يؤدون الأذان معًا كل يوم جمعة. هذا التقليد له جذور تاريخية طويلة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بدور الشيخ شريف هداية الله أو المعروف بسونان غونونغ جاتي، وهو أحد الأولياء التسعة (والي سونغو) الذين يُعتبرون شخصيات مهمة في نشر الإسلام في شيربون والمناطق المحيطة بها⁴. لم يكن سونان غونونغ جاتي معروفًا فقط كمروج للدين الإسلامي، بل أيضًا كشخصية ذات تأثير كبير في بناء الحضارة الإسلامية في جاوة الغربية، وخاصة في شيربون.

المشكلة التي يراد تسليط الضوء عليها في هذا البحث هي نقص فهم المجتمع لمعاني وقيم تقليد الأذان السبعة وخطبة الجمعة باللغة العربية في مسجد أغونغ سانغ سيبنا راسا⁵. على الرغم من أن هذا التقليد غني بالإرث التاريخي والثقافي، إلا أن الجوانب المهمة المصاحبة له نادرا ما يتم استكشافها بعمق. يمكن أن يؤدي هذا الفهم المحدود إلى فقدان جوهر هذا التقليد وتقليل تقدير المجتمع للقيم التي يحملها. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى استكشاف المعاني والسياق التاريخي والثقافي وراء الأذان السبعة وخطبة الجمعة باللغة العربية، وكذلك تحديد كيفية تفاعل هذه العناصر مع الحياة اليومية لمجتمع شيربون⁶.

بالإضافة إلى ذلك، يقيم هذا البحث مدى فهم المجتمع للخطبة باللغة العربية التي تلعب دورًا مهمًا في السياق الديني. يستكشف البحث التفاعل بين الثقافة المحلية والعربية المنعكس في الممارسات الدينية في المسجد، وكيفية تعزيز تقليد الأذان السبعة للهوية الاجتماعية والروحية لمجتمع شيربون.

ب. منهجية البحث

تستخدم هذه الدراسة منهجًا نوعيًا مع بحث ميداني، وهو بحث يتطلب التوجه مباشرة إلى الميدان للحصول على المعلومات المتعلقة بالموضوع المدروس ومراجعة مختلف المصادر الأدبية ذات الصلة بموضوع البحث.

تم جمع بيانات أولية وثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال الملاحظة المباشرة لمسجد الأگونغ سانغ سيبنا راس كاسيهوان في شيربون، والمقابلات مع الإمام والخطيب وجماعة المسجد. أما البيانات الثانوية، فتم جمع من الوثائق، والأرشيفات، والكتب، والمقالات المتعلقة بالبحث.

تم جمع البيانات من خلال دراسة الوثائق، والأدب، والمقابلات، والملاحظة التشاركية، والاستبيانات. وتستخدم تقنية التحليل الوصفي لتحليل البيانات.

ج. النتائج والمناقشة

أ. تاريخ وأصل تقليد الأذان "بيتو"

يعتبر جامع أكونغ "سانغ سيبنا راسا" من المعالم الدينية الأيقونية التي تُظهر العمارة الإسلامية وأهمية الثقافة في مدينة "شيربون". يُعد هذا المسجد من أبرز المعالم التاريخية والثقافية في مدينة شيربون. يمتلك المسجد قيمة ثقافية وعمارة جميلة، ويعمل كمركز للأنشطة الدينية ويُعتبر أيضًا وجهة سياحية دينية تجذب الزوار⁷. إضافة إلى ذلك، يتمتع جامع أكونغ "سانغ سيبنا راسا" بتاريخ طويل وغني. تم بناء المسجد خلال فترة سلطنة شيربون عام 1480 ميلادي. تم اختيار اسم المسجد من كلمة "سانغ" التي تعني العظمة، و"سبنا" التي تعني البناء، و"راسا" التي تعني الاستخدام. شهد المسجد العديد من التجديدات والتوسعات على مر الزمن، ويعتبر شاهداً على تاريخ ودين مدينة شيربون⁸.

³ Wawan Hermawan and Linda Eka Pradita, "Adzan Pitu Syncretism or Religious Tradition: Research in Sang Cipta Rasa Cirebon Mosque," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 76, no. 3 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.4102/hts.v76i3.5283>.

⁴ Arifin, Abd Rahman Hamid, and Siti Masykuroh, "Pasai Muslim Diaspora in the 16th Century on the North Coast of Java," *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 158–70, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15847>.

⁵ Republika, "Keunikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon," 2019, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pskigv313/keunikan-masjid-agung-sang-cipta-rasa-cirebon>.

⁶ Mohamad Abdun Nasir, "Revisiting the Javanese Muslim Slametan: Islam, Local Tradition, Honor and Symbolic Communication," *Al-Jami'ah* 57, no. 2 (2019): 329–58, <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.329-358>.

⁷ <https://jamdigital.co.id/>, "Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Sejarah Akulturasi Budaya," accessed November 1, 2024, <https://jamdigital.co.id/info/masjid/indonesia/masjid-agung-sang-cipta-rasa/>.

⁸ Samsul Ma'arif, "Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Wisata Religi Bersejarah Di Cirebon," 2022, <https://nativeindonesia.com/masjid-agung-sang-cipta-rasa/>.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

يمتاز جامع أكونغ "سانغ سيبتا راسا" بهندسة معمارية مذهشة وفريدة. يجمع تصميمه بين عناصر الثقافة الإسلامية والأسلوب المعماري التقليدي في شيربون. يتجمع المسجد بسقف متعدد الطبقات مزين بنقوش خشبية جميلة، وجدان تعكس جمال الفن الإسلامي، وقبة رائعة. تعكس عمارة المسجد جمال وخصوصية الثقافة الإسلامية، بالإضافة إلى الخصائص المعمارية المحلية في شيربون.⁹

يعتبر جامع أكونغ "سانغ سيبتا راسا" مركزاً للأنشطة الدينية في مجتمع شيربون والمناطق المحيطة بها، حيث يمثل مكاناً للعبادة، وخطبة الجمعة، والعديد من الفعاليات الدينية الأخرى. ومن بين السمات الفريدة التي لا تزال محفوظة حتى اليوم هي تقليد الأذان "بيتو" وخطبة الجمعة باللغة العربية. الأذان "بيتو" هو مصطلح باللغة الشيربونية يعني أذان سبعة. يعود أصل كلمة "بيتو" إلى الرقم "سبعة"، ويشير إلى عدد المؤذنين الذين يرفعون الأذان بشكل متزامن في كل صلاة جمعة. يُعتقد أن تقليد الأذان "بيتو" في جامع أكونغ "سانغ سيبتا راسا" بدأ في زمن الشيخ شريف هداية الله، المعروف أيضاً باسم "سونان غونونغ جاتي"، الذي عاش في القرن الخامس عشر¹⁰. يُعتبر سونان غونونغ جاتي أحد الأولياء من أولياء التسعة (والي سونغوا)، وله دور مهم في نشر الإسلام في جزيرة جاوة. كعالم وزعيم محترم، قام سونان غونونغ جاتي بدمج تعاليم الإسلام مع الحكمة المحلية، مما أسفر عن خلق تقاليد فريدة مقبولة من قبل المجتمع المحلي دون الإخلال بجوهر تعاليم الدين.

في سياق تقليد أذان "بيتو"، هناك عدة نسخ في التراث الشفهي لمجتمع شيربون حول أصول أذان "بيتو"، منها: أولاً، سمي "سونان غونونغ جاتي" عندما اجتاحت شيربون وباء قاتل. وتتلخص الحادثة على النحو التالي: توفيت "راتنا كيونونغ" (نيمس باكونغ واتي) بسبب الوباء الغامض الذي اجتاحت شيربون في القرن الخامس عشر الميلادي. لم يقتصر الوباء الغامض على وفاة نيمس باكونغ واتي، بل أصاب عدداً من السكان في محيط قصر "باكونغ واتي". وقد تم القيام بعدة محاولات، لكنها كانت تفشل. استمر سقوط الضحايا، حيث كانت الأعراض متشابهة؛ إذ كان الضحايا يشعرون بالمرض أولاً ثم يتوفون.¹¹ ثم دعا "سونان غونونغ جاتي" الله، ومن خلال كرامته، حصل على إرشادات من الله سبحانه وتعالى بأن الوباء الذي اجتاحت شيربون سيبتهى بعد أن يرفع الأذان سبعة مؤذنين في وقت واحد. أمر "سونان غونونغ جاتي" القائم على جامع "سانغ سيبتا راسا" بجمع سبعة مؤذنين مختارين. تستند هذه النسخة إلى "باباد شيربون"، ولكن لا تُذكر اسم "باباد" المعني، أن الوباء الذي اجتاحت شيربون كان نتيجة عمل "منجانغان ولونغ"، وهو مقاتل في علوم السحر الأسود الذي كان يخبئ غالباً في "ميمولو" جامع "سانغ سيبتا راسا". كان يكره تقدم شعائر الإسلام في شيربون، وبدأ بنشر السم (الوباء) بحيث يتعرض الأشخاص للأذان ويموتون.¹²

عند دخول وقت الفجر، رفع سبعة مؤذنين الأذان وفقاً لأمر "سونان". وعندما انتهى الأذان، سُمعت انفجارات هائلة من منطقة "ميمولو" في جامع "سانغ سيبتا راسا". وظهر أن الانفجار أصاب "منجانغان ولونغ" الذي كان يخبئ في "ميمولو" المسجد، مما أدى إلى تدمير جسده وانسكاب دمه في محيط المسجد. وفي نفس الوقت، يُزعم أن أحد مؤذني أذان "بيتو" توفي أيضاً بسبب الانفجار. وبعد هذه الحادثة، اختفى الوباء. وهناك نسخة أخرى من القصة التي تطورت في شيربون، يُصوّر منجانغان ولونغ كشخص يرفض وجود التعلم الإسلامي وممارسة العبادة في مسجد سنغ سيبتا راسا. وقد قام بتصميم خطة خبيثة لنشر وباء مرضي، أطلق عليه اسم "دب الاستحمام". في تصرفه الماكر، تسلل منجانغان ولونغ في الليل ليضع السم الذي أعده. نتيجة لأفعاله، انتشر الوباء في كل مرة يُرفع فيها الأذان. وعندما اقترب الناس من المسجد، عانوا من أعراض مثل الدوار، والتقيؤ، مما يهدد حياتهم، مما خلق شعوراً عميقاً بالخوف ومنعهم من العبادة هناك.¹³

عند رؤية هذا الوضع المقلق، شعر الشيخ شريف هداية الله بالانكسار وطلب الإرشاد من الله. بعد أن دعا، طلب من سبعة مؤذنين أن يؤذنوا في آن واحد. وعندما بدأ الأذان يتردد، ظهر منجانغان ولونغ نجاة من سقف المسجد وحاول إيقاف المؤذنين. على الرغم من أن قوته كادت تجعل المؤذنين غير قادرين

⁹ Usman Supendi et al., "Akulturasi Islam Dan Budaya Sunda: Kajian Sejarah Arsitektur Tajug Masjid Agung Cirebon," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 10, no. 3 (2024): 637, <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i3.1835>.

¹⁰ Agung Sasongko, "Mengenal Tradisi Azan Pitu Di Masjid Agung Cipta Rasa," 2019, <https://khazanah.republika.co.id/berita/pskiqk313/mengenal-tradisi-azan-pitu-di-masjid-agung-cipta-rasa>.

¹¹ <https://www.historyofcirebon.id/>, "Nyi Mas Pakungwati Cirebon," 2019, <https://www.historyofcirebon.id/2019/10/nyimas-pakungwati-cirebon.html>.

¹² Husnul Qodim and Wawan Hernawan, "Azan Pitu: The Pacification of Plagues Rituals during the COVID-19 Pandemic," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 2 (2023): 1–8, <https://doi.org/10.4102/hts.v79i2.8432>.

¹³ Nurhannah Widiyanti and Abdu Zikrillah, "Volume 13 No. 2 Desember 2022 Revitalisasi 'Legenda Azan Pitu' Melalui Sinar: Menyemai Spirit Islami Dan Tradisi Revitalization Of 'Legenda Azan Pitu' Through A Podcast :," *Orasi* 13, no. 2 (2022): 232.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

على مواصلة الأذان، بفضل مساعدة الله وإصرار المؤذنين، تم الانتهاء من الأذان. وفي النهاية، تم طرد منجانغ وولونغ واختفى، ومنذ ذلك الحين، اختفى الوباء الذي انتشر.

كما يُعتقد أن أذان "بيتو" يمثل شكلاً من أشكال الاحترام للسبعة أولياء الذين لعبوا دوراً مهماً في نشر الإسلام في جزيرة جاوة، خاصة في منطقة شيربون. وبالتالي، فإن هذا التقليد لا يُعتبر مجرد رمز ديني، بل أصبح رمزاً للوحدة بين القيم الإسلامية والثقافة المحلية التي تم الحفاظ عليها حتى الآن.

تنفيذ تقليد أذان "بيتو"

يُمارس تقليد أذان "بيتو" في جامع "سانغ سيبتا راسا" كل يوم جمعة قبل أداء صلاة الجمعة. في هذه اللحظة، يقف سبعة مؤذنين في وسط المسجد ويرفعون الأذان في وقت واحد. الأذان الذي يُرفع لا يختلف عن الأذان التقليدي، إلا أنه يتم بواسطة سبعة مؤذنين في آن واحد. يخلق صوتهم العالي والمتناغم جواً مهيماً ومؤثراً، مما يمنح شعوراً روحياً عميقاً للمصلين الحاضرين.¹⁴

لا تقتصر فعالية أذان "بيتو" على حضور المجتمع المحلي، بل تشمل أيضاً الزوار والسياح الذين يرغبون في مشاهدة هذا التقليد الفريد. يعتبر جامع "سانغ سيبتا راسا"، كجزء من مجمع "كيرتون كاسيوهان"، أحد الوجهات السياحية الدينية الجذابة للزوار من مختلف المناطق، بل ومن الخارج أيضاً.

المعنى الرمزي والفلسفي

بالإضافة إلى كونه جزءاً من الطقوس الدينية، يحمل تقليد أذان "بيتو" أيضاً معاني رمزية وفلسفية عميقة. يرتبط الرقم سبعة في التقاليد الإسلامية غالباً بأمر مقدس، مثل وجود سبع طبقات من السماء، وسبعة أيام في الأسبوع، وسبع دورات خلال الطواف أثناء الحج حول الكعبة. لذلك، يُعتقد أن اختيار سبعة مؤذنين في هذا التقليد له صلة بمعاني روحية عالية.¹⁵

من ناحية أخرى، يعكس هذا التقليد أيضاً قيم التعاون والوحدة في الإسلام. المؤذنون السبعة الذين يرفعون الأذان معاً يرمزون إلى أهمية التعاون والوحدة في نشر تعاليم الدين. يتأشى ذلك مع الرسالة التي حملها "سونان غونونغ جاتي" والأولياء الآخرين، وهي ضرورة نشر الإسلام في الأرخيبيل بأساليب سلمية، و بروح التعاون، واحترام الحكمة المحلية.

الحفاظ على التقليد في العصر الحديث

مع تقدم الزمن، لا يزال تقليد أذان "بيتو" في جامع "سانغ سيبتا راسا" محفوظاً حتى اليوم. على الرغم من التغيرات العديدة في جوانب الحياة المختلفة للمجتمع، إلا أن هذا التقليد لا يزال يُعتبر جزءاً مهماً من الهوية الثقافية والدينية في سيربون. تواصل الحكومة المحلية، بالتعاون مع جهة كيرتون كاسيوهان وإدارة المسجد، جهودها للحفاظ على هذا التقليد حتى لا يندثر بفعل التحديث.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح تقليد أذان "بيتو" جاذبية خاصة للسياح، سواء من الداخل أو الخارج. كل عام، يأتي العديد من الزوار إلى شيربون لمشاهدة مراسم أذان "بيتو" مباشرة والاستمتاع بالأجواء الدينية العميقة في جامع "سانغ سيبتا راسا". ومن ثم، لا يحمل هذا التقليد قيمة روحية فحسب، بل يساهم أيضاً في تطوير السياحة في منطقة شيربون.¹⁶

ب. مستوى فهم المصلين لخطبة الجمعة باللغة العربية في جامع "سانغ سيبتا راسا" بشيربون

خطبة الجمعة هي موعظة أو نصيحة تُلقى يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، تهدف إلى دعوة المصلين إلى الخير والابتعاد عن الشر. من الناحية اللغوية، كلمة "خطبة" تأتي من اللغة العربية وتعني التحدث أمام الجمهور. تعريف الخطبة في السياق الديني هو خطاب مُنظم يتضمن تمجيدها لله، وصلاة على النبي، ونصائح للمصلين لتعزيز تقواهم.¹⁷

في تنفيذها، يجب أن تُلبي خطبة الجمعة شروطاً معينة، مثل أن تُلقى من قِبل خطيب مؤهل وتحتوي على أركان الخطبة، مثل تمجيد الله، والصلاة على النبي، ونصائح تقوى، ودعاء للمسلمين. عادةً ما تُلقى الخطبة بلغة يفهمها المصلون، لكن هناك بعض المساجد التي لا تزال تحافظ على تقليد خطبة الجمعة باللغة العربية، مثل جامع "سانغ سيبتا راسا" في شيربون، إندونيسيا.

¹⁴ Sasongko, "Mengenal Tradisi Azan Pitu Di Masjid Agung Cipta Rasa."

¹⁵ Hermawan and Pradita, "Adzan Pitu Syncretism or Religious Tradition: Research in Sang Cipta Rasa Cirebon Mosque."

¹⁶ Sasongko, "Mengenal Tradisi Azan Pitu Di Masjid Agung Cipta Rasa."

¹⁷ Muhajir, "Strategi Khutbah Jumat Dalam Mencegah Penyebaran" 03, no. 2 (2019): 272–86.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تُعتبر خطبة الجمعة باللغة العربية إلقاء للخطبة أثناء صلاة الجمعة باستخدام اللغة العربية، التي هي لغة القرآن. على الرغم من استخدام اللغة العربية، إلا أن محتوى الخطبة يجب أن يتضمن نصائح تدفع المصلين لزيادة تقواهم لله وتعزيز علاقتهم به. عينة المصلين المختارة في هذه الدراسة تتكون من 50 مستجيبًا، مع تفاصيل: 29 مصلٍ (58%) من السكان المحليين حول المسجد، 15 مصلٍ (30%) من عامة الناس في مدينة كيريبون، و6 مجموعات من المصلين (12%) هم سياح وزوار قدموا من خارج المدينة.

في الاستبيان الموزع على المستجيبين، هناك خمسة جوانب كانت محور الأسئلة، وهي:

1. فهم المصلين لمحتوى خطبة الجمعة المُلقاة باللغة العربية.
2. فضول المصلين حول محتوى الخطبة.
3. توصيات المصلين بشأن وسائل الإعلام التي قد تكون ضرورية لنقل جوهر الخطبة باللغة العربية.
4. أهمية الحفاظ على تقليد خطبة الجمعة باللغة العربية في جامع "سانغ سيبينا راسا".
5. آراء المصلين حول كمال صلاة الجمعة مع الخطبة المُلقاة باللغة العربية.

أفاد 52% من المصلين أنهم لا يفهمون محتوى خطبة الجمعة التي تُلقى باللغة العربية. بينما أبلغ 32% عن فهم عادي للخطبة باللغة العربية. تُظهر رغبة المصلين في محتوى خطبة الجمعة باللغة العربية المُلقاة في جامع "سانغ سيبينا راسا" أن 58% من المستجيبين يتطلعون بشدة لمعرفة محتوى الخطبة، بينما 24% غير مهتمين، و18% آخرون يفضلون عدم معرفة محتوى الخطبة. توصيات المصلين بشأن وسائل الإعلام التي قد تكون ضرورية لنقل جوهر خطبة الجمعة باللغة العربية تُظهر أن 11% من المستجيبين يختارون النشر كوسيلة مناسبة، بينما 12% يفضلون استخدام الوسائط عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لنقل محتوى الخطبة باللغة العربية. تشير التقييمات حول ضرورة الحفاظ على تقليد خطبة الجمعة باللغة العربية في جامع "سانغ سيبينا راسا" إلى أن 100% من المستجيبين يتفقون على أن الخطبة باللغة العربية تقليد جيد ويجب الحفاظ عليه، دون أي مستجيب واحد يعبر عن عدم موافقته. بشكل عام، يُعرب 52% من المصلين عن عدم فهمهم لمحتوى خطبة الجمعة المُلقاة باللغة العربية في جامع "سانغ سيبينا راسا" في شيربون.

ج. تزاوج الثقافة المحلية والعربية في الممارسات الدينية في جامع أكونغ "سانغ سيبينا راسا" شيربون

يعد جامع أكونغ "سانغ سيبينا راسا" شيربون، الذي يقع داخل مجمع قصر كاسييههان شيربون، له دور مهم في تاريخ انتشار الإسلام في جزيرة جاوا. تم بناء هذا المسجد في القرن الخامس عشر على يد "سنان غونغ جاتي"، حيث أصبح لبس فقط مركزًا للعبادة، ولكن أيضًا رمزًا مهمًا للاكتراث الثقافي بين التقاليد المحلية وتعاليم الإسلام التي جاءت من العرب. يمكن رؤية تزاوج الثقافة المحلية والعربية في عدة جوانب، بما في ذلك العمارة والممارسات الدينية والتقاليد التي لا تزال قائمة حتى اليوم.

تأثير الثقافة العربية والمحلية في عمارة المسجد

عمومًا، يجمع جامع أكونغ "سانغ سيبينا راسا" شيربون بين عناصر الثقافة الجاوية وسات تعكس تأثير الإسلام من العرب. أحد الأمثلة البارزة هو شكل سقف المسجد الذي يتكون من ثلاثة مستويات، وهو سمة مميزة للعمارة التقليدية الجاوية. يرمز شكل السقف هذا إلى العلاقة بين الإنسان والطبيعة والله، وهو مفهوم مرتبط بشكل وثيق بالمعتقدات المحلية قبل وصول الإسلام. ومع ذلك، تظهر العناصر العربية بشكل واضح من خلال استخدام الخط العربي الذي يزين المحراب وجدران المسجد، مع عرض آيات من القرآن كتكبير بحضور تعاليم الإسلام.

تتميز المسجد أيضًا بعناصر فريدة مثل الطوب الأحمر والزخارف الخشبية المنقوشة بزخارف نباتية، مما يدل على مهارة المحليين في دمج رموز الإسلام مع الجمالية الجاوية. على الرغم من أن النمط المعماري العربي أكثر هيمنة في مناطق أخرى اعتمدت الإسلام، فإن الثقافة المحلية في كيريبون قد تم الحفاظ عليها ودمجها في هيكل المسجد.

ه. الاكتراث في الممارسات الدينية

بالإضافة إلى العمارة، يتجلى تزاوج الثقافة العربية والمحلية أيضًا في الممارسات الدينية التي تُمارس في جامع أكونغ "سانغ سيبينا راسا" شيربون. خلال العبادات اليومية مثل الصلاة، يتم الحفاظ على تعاليم الإسلام من العرب التي تتضمن تلاوات باللغة العربية وفقًا للشريعة. ومع ذلك، يتم دمج العناصر الثقافية المحلية الجاوية في شكل آداب مثل تقبيل اليد لكبار السن أو العلماء كتعبير عن الاحترام، مما يعكس قيم الشرف والتقدير في الثقافة الجاوية.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تعتبر إحدى التقاليد البارزة هي "بنجانج جيات"، وهي احتفالية تُقام للاحتفال بمولد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). تتضمن هذه الاحتفالية طقوسًا لا تجمع فقط بين الذكر والدعاء باللغة العربية، بل تشمل أيضًا عناصر ثقافية محلية، مثل موكب يستخدم قطع من التراث الملكي وتقديم "ناسي تومفينغ". على الرغم من أن هذه العناصر لا تنتمي إلى تقاليد الإسلام العربية، إلا أن وجودها يعكس كيف دمجت مجتمع كيريبون تعاليم الإسلام مع إرثهم الثقافي. تقليد آخر مثير للاهتمام هو توزيع ماء "جاسان"، حيث يُستخدم الماء المقدس لتنظيف قطع التراث الملكي. على الرغم من أن هذه الممارسة غير موجودة في التقاليد الإسلامية في العرب، إلا أن هذا الطقس قُبل كجزء من التراث الثقافي المحلي المُدمج في السياق الديني في شيربون. هذا يدل على أن المجتمع المحلي لم يقبل الإسلام كدين فقط، بل سعى أيضًا إلى تحقيق تناغم بين تعاليمه وتقاليدهم الخاصة. يعتبر تزاوج الثقافة المحلية والعربية في جامع أونغ "سانغ سيبتا راسا" شيربون، مثالًا حيًا على عملية الاكتراث المنسجم بين الإسلام والثقافة الجاوية. لم يعد المسجد مجرد مركز ديني، بل أصبح رمزًا للتسامح والانفتاح لدى مجتمع شيربون في استيعاب دين جديد دون التخلي عن هويتهم الثقافية. في كل عنصر من عناصر المسجد، سواء كان ذلك في العارة أو الممارسات الدينية، توجد آثار لتأثيرات الثقافة المحلية والعربية التي تعيش جنبًا إلى جنب، مما يخلق شكلًا فريدًا من الإسلام الجاوي.

د. الاستنتاج

1. يتمتع جامع أونغ "سانغ سيبتا راسا" شيربون بتاريخ غني، حيث تم تأسيسه منذ عام 1480 ميلادي، ليكون رمزًا دينيًا وثقافيًا. بدأت تقليد الأذان "بيتو"، الذي يتضمن سبعة مؤذنين، في زمن "سنان غونغ جاتي" كجهد لوقف الوباء. بالإضافة إلى كونه طقسًا، يمثل الأذان "بيتو" الوحدة والقيم الروحية للإسلام. على الرغم من تقدم التحديث، لا يزال هذا التقليد محفوظًا، مما يجذب انتباه السياح ويعني الهوية الثقافية المحلية في شيربون. إن الحفاظ على هذا التقليد يظهر التناغم بين الدين والثقافة الذي يبقى ذا صلة.
2. تُظهر هذه الدراسة أن خطبة الجمعة في جامع أونغ "سانغ سيبتا راسا" بشيربون لا تزال تُلقى باللغة العربية، على الرغم من أن 52% من المصلين لا يفهمونها. على الرغم من وجود اهتمام كبير بمحتوى الخطبة (58% من المستجيبين يرغبون في معرفته)، يعترف المصلون بأهمية استخدام وسائل أكثر سهولة لنقل رسالة الخطبة. من جهة أخرى، يتفق 100% من المستجيبين على ضرورة الحفاظ على تقليد الخطبة باللغة العربية. تسلط هذه الدراسة الضوء على التحديات والآمال لتحسين فهم المصلين للخطبة.
3. يعتبر جامع أونغ "سانغ سيبتا راسا" بشيربون، الذي أسسه "سنان غونغ جاتي" في القرن الخامس عشر، رمزًا للاكتراث بين الثقافة المحلية وتعاليم الإسلام. تجمع العارة بين العناصر التقليدية الجاوية وخطوط الكتابة العربية، مما يخلق جمالًا فريدًا. كما تعكس الممارسات الدينية في هذا المسجد تزاوج الثقافات، مثل تقليد الأذان "بيتو"، وخطبة الجمعة باللغة العربية، وتقاليد "بنجانج جيات" وتوزيع ماء "جاسان". هذا المسجد ليس مجرد مركز للعبادة، ولكنه أيضًا يعكس تسامح مجتمع شيربون في تنسيق الدين مع هويتهم الثقافية المحلية.

قائمة المراجع

Arifin, , Abd Rahman Hamid, and Siti Masykuroh. "Pasai Muslim Diaspora in the 16th Century on the North Coast of Java." *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 158–70. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i12.15847>.

Dewi, Happy Indira, and Anisa. "Akulturasi Budaya Pada Perkembangan Kraton Kasepuhan Cirebon." *Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil)* 3, no. 10 (2009): 21–22.

Hermawan, Wawan, and Linda Eka Pradita. "Adzan Pitu Syncretism or Religious Tradition: Research in Sang Cipta Rasa Cirebon Mosque." *HTS Theologese Studies / Theological Studies* 76, no. 3 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i3.5283>.

<https://jamdigital.co.id/>. "Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Sejarah Akulturasi Budaya." Accessed November 1, 2024. <https://jamdigital.co.id/info/masjid/indonesia/masjid-agung-sang-cipta-rasa/>.

<https://www.historyofcirebon.id/>. "Nyi Mas Pakungwati Cirebon," 2019. <https://www.historyofcirebon.id/2019/10/ny-mas-pakungwati-cirebon.html>.

Ma'arif, Samsul. "Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Wisata Religi Bersejarah Di Cirebon," 2022.

<https://nativeindonesia.com/masjid-agung-sang-cipta-rasa/>.

Muhajir. "Strategi Khutbah Jumat Dalam Mencegah Penyebaran" 03, no. 2 (2019): 272-86.

Nasir, Mohamad Abdun. "Revisiting the Javanese Muslim Slametan: Islam, Local Tradition, Honor and Symbolic Communication." *Al-Jami'ah* 57, no. 2 (2019): 329-58. <https://doi.org/10.14421/ajis.2019.572.329-358>.

Parinduri, Alhidayath. "Akulturasi Budaya Dalam Sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon." <https://Tirto.Id/>, 2021. https://tirto.id/akulturasi-budaya-dalam-sejarah-keraton-kasepuhan-cirebon-gdld#google_vignette.

Qodim, Husnul, and Wawan Hernawan. "Azan Pitu: The Pacification of Plagues Rituals during the COVID-19 Pandemic." *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 79, no. 2 (2023): 1-8. <https://doi.org/10.4102/hts.v79i2.8432>.

Republika. "Keunikan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon," 2019. <https://khazanah.republika.co.id/berita/pskigv313/keunikan-masjid-agung-sang-cipta-rasa-cirebon>.

Sasongko, Agung. "Mengenal Tradisi Azan Pitu Di Masjid Agung Cipta Rasa," 2019. <https://khazanah.republika.co.id/berita/pskiqk313/mengenal-tradisi-azan-pitu-di-masjid-agung-cipta-rasa>.

Supendi, Usman, Afiat Fahma Zamani, Muhammad Rifqi Niam Siroj, Irfan Syafai Berutu, and Abdul Aziz. "Akulturasi Islam Dan Budaya Sunda: Kajian Sejarah Arsitektur Tajug Masjid Agung Cirebon." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 10, no. 3 (2024): 637. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i3.1835>.

Widianti, Nurhannah, and Abdu Zikrillah. "Volume 13 No . 2 Desember 2022 Revitalisasi ' Legenda Azan Pitu ' Melalui Siniar : Menyemai Spirit Islami Dan Tradisi Revitalization Of ' Legenda Azan Pitu ' Through A Podcast :'" *Orasi* 13, no. 2 (2022): 232.